

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ НОРМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРАВА И СВОБОДЫ

Абдуллоева Дилором Файзуллоевна

к.ю.н., доцент кафедры конституционного права юридического факультета
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики в
г.Худжанде Республики Таджикистан

d_abdulloeva@mail.ru

Орифи Комрони Зайнидин

магистрант 2-го курса спец.1-24.01.02 юридического факультета Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики в г.Худжанде
Республики Таджикистан

Хикматуллозода Шамшод

магистр 1-го курса спец.1-24.01.02 юридического факультета Таджикского
государственного университета права, бизнеса и политики в г.Худжанде
Республики Таджикистан

Курбонзода Амиршо Шабнам

магистрантка 1-го курса спец.1-24.01.02 юридического факультета
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики в
г.Худжанде Республики Таджикистан

Аннотация: Рассматриваются основные исторические моменты со времен принятия Конституции Республики Таджикистан ее роль в формировании национальной государственности, постепенное развитие конституционных норм, регулирующие основные положения государственных органов, прав и свобод человека и гражданина. Конституция представляет собой основной закон государства, определяющий структуру власти, права и обязанности граждан, а также общие принципы функционирования правовой системы. Она не только служит источником права, но и определяет правовое положение человека и

гражданина внутри страны, устанавливает общие принципы правового порядка общества. В современных обществах конституционные нормы выступают важным фактором, определяющим развитие правовой культуры и поведения граждан. В этой статье рассматривается процесс разработки и принятия Конституции республики, порядок проведения всенародного референдума, изменения и дополнений к ней, рассматриваются некоторые отдельные ее положения, такие как, основы конституционного строя, основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также конституционные основы организации государственной власти в независимой Республике Таджикистан.

Ключевые слова: Конституция, народ, государство, общество, всенародный референдум, правовая система, органы государственной власти, права и свободы человека и гражданина.

SOME ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF CONSTITUTIONAL NORMS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THEIR IMPACT ON RIGHTS AND FREEDOMS

Abdulloeva Dilorom Fayzulloevna

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Tajik State University of Law, Business and Politics in Khujand, Republic of Tajikistan

d_abdulloeva@mail.ru

Orifi Komroni Zainidin

Second-year Master's student, specializing in 1-24.01.02, Faculty of Law, Tajik State University of Law, Business, and Politics in Khujand, Republic of Tajikistan

Khikmatullozoda Shamshod

First-year Master's student, specializing in 1-24.01.02, Faculty of Law, Tajik State University of Law, Business, and Politics in Khujand, Republic of Tajikistan

Khurbonzoda Amirsho Shabnam

First-year Master's student, specializing in 1-24.01.02, Faculty of Law, Tajik State University of Law, Business, and Politics in Khujand, Republic of Tajikistan

Annotation: This article examines the key historical moments since the adoption of the Constitution of the Republic of Tajikistan, its role in the formation of national statehood, and the gradual development of constitutional norms regulating the fundamental provisions of state bodies, as well as the rights and freedoms of individuals and citizens. The Constitution represents the fundamental law of the state, defining the structure of government, the rights and responsibilities of citizens, and the general principles of the legal system. It not only serves as a source of law but also defines the legal status of individuals and citizens within the country and establishes the general principles of the legal order of society. In modern societies, constitutional norms are an important factor determining the development of legal culture and the behavior of citizens. This article examines the process of drafting and adopting the Constitution of the Republic, the procedure for holding a national referendum, amendments, and additions to it, and examines some of its individual provisions, such as the foundations of the constitutional system, the fundamental rights, freedoms, and responsibilities of individuals and citizens, as well as the constitutional foundations for the organization of state power in the independent Republic of Tajikistan.

Keywords: Constitution, people, state, society, national referendum, legal system, state authorities, human and civil rights and freedoms.

Конституции Республики Таджикистан и выяснение ее роли в становлении новой национальной государственности и правовой системы в Таджикистане, ее место в развитие прав и свобод исключительно актуально как с точки зрения научной, так и с точки зрения практической и общественно-политической.

Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон, выступая на XXI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, подчеркнул, что «Шестое ноября 1994 года в истории Республики Таджикистан открывает величественную ее страницу. Таджикский народ за более чем тысячелетнюю историю своей

государственности впервые принял Конституцию независимого государства путем референдума. Активное участие всех граждан республики в этом важном политическом событии является важным достижением и победой демократии в Таджикистане». [7, с.18]

В истории Таджикской ССР были приняты четыре Конституции (в 1929г. Конституция Таджикской Автономной Республики и 1931,1937 и 1978гг. Таджикской Союзной Советской Республики), на основе и во исполнение которых происходили формирование и совершенствование республиканского законодательства, что свидетельствует об определенном опыте и традиции в области национального правотворчества. [5]

Тщательный анализ правовых актов периода от провозглашения государственной независимости до принятия Конституции Республики Таджикистан, глубокое исследование основных положений самой Конституции и изданных на ее основе законодательных актов свидетельствуют о многотрудном, но самостоятельном пути развития таджикского народа в построении правового, демократического и светского государства, что представляет большой научный интерес. [4]

С принятием новой Конституции республики - фундамента всей системы законодательства и центра правовой системы Республики Таджикистан, встала неотложная двуединая задача: с одной стороны, конструирование и организация деятельности органов молодого государства на основе конституционного принципа разделения властей, а с другой, разработка и принятие новых законов, отвечающих духу государственной независимости, интересам формирования правового государства и рыночной экономики, приведение действующего законодательства в соответствие с принципами и нормами Конституции.[2]

Интерес вызывают и те факторы, которые обусловили внесение путем референдума 26 сентября 1999 года первых изменений и дополнений к Конституции. Поэтому исследование процесса разработки и принятия Конституции республики, порядок ее изменения и дополнений к ней, детальное рассмотрение таких конституционных положений, как основы

конституционного строя, основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также конституционные основы организации государственной власти в независимой Республике Таджикистан являются одной из важнейших, актуальных задач историко-правовой и юридической науки в целом.

В 22 июня 2003 году были внесены определенные изменения в текст Конституции о правах и свободах, изменились сроки полномочий некоторых государственных органов власти, вследствие чего Конституция стала более совершенной.

В референдуме по внесению изменений и дополнению в Конституцию Республики Таджикистан, проведенном 22 мая 2016 всего было внесено 40 поправок, среди которых много уточняющих терминов на таджикском языке, а также изменения и дополнения относительно органов государственной власти и порядка принятия законов в стране. [6, с.37].

Конституция республики гарантирует и закрепляет такие социально-экономические права, как право на собственность, право на наследования, право на труд, право на отдых, право на жилище и др. В постсоциалистических государствах, в их числе и Республика Таджикистан на конституционном уровне широко заимствованы социально-экономические права советского периода, в частности право на труд и другие, связанные с этим периодом и права и свободы (например свобода выбора профессии).[8]

Конституция Республики Таджикистан, объявив неприкосновенность естественного права, в том числе жизни чести и совести человека, обязывает государство признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Определены и необходимые для защиты этих прав основные механизмы. К числу институтов, на которые возложена ответственность за их обеспечение и защиту, относятся все ветви государственной власти. Они составляют основу внутригосударственных механизмов защиты прав человека и определяют методы, процедуры и средства, которые действуют в единой системе защиты прав человека и обеспечивают реализацию общепризнанных прав и свобод человека.

Следует отметить, что принятие Конституции при участии широких народных масс исключительно важно, а, с точки зрения определения правового положения (статуса) человека в государстве и обществе, - есть гарантия защищенности прав человека, подготовка гармоничных и действенных механизмов для решения этих проблем посредством законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти государства.[3, с.256]

Конституция является актом, учитывающим конкретные общественные условия, создаётся на их основе и не может действовать вне существующих условий. В силу этого Основной закон способен изменяться и совершенствоваться и должен соответствовать действительности, иначе, он утрачивает своё нормативно-правовое свойство.[3]

При разработке общегосударственных экономических программ, а также при принятии решений в области макроэкономического развития, должен соблюдаться принцип интеграции политики занятости в основных механизмах политики государства. Конституционно-правовое обеспечение таких особо важных для жизни людей и порядка в обществе жизненных сфер, как брак, семья, материнство и детство, социальное обеспечение, охрана здоровья, свободное участие каждого в культурной жизни общества, получение образования, находят свое выражение в статьях 33, 34, 38, 40 Конституции Республики Таджикистан.[1]

Круг прав и свобод человека и гражданина разнообразен, и все они находятся под защитой государства. Под государственной защитой прав и свобод понимается направленная на это деятельность всех ветвей государственной власти - законодательной, исполнительной, судебной. Каждая из них, действуя самостоятельно, должна в то же время направлять свои усилия на то, чтобы предоставленные гражданам права и свободы не оставались пустой декларацией, а были предоставлены и защищены на деле.

Если право в рамках предписываемого нормой должного поведения означает для лица юридическую возможность действовать, то обязанность - соответственно юридическую необходимость действовать. Конституция Республики Таджикистан относит к основным обязанностям человека и гражданина: соблюдение Конституции и

законов Республики Таджикистан (ст.42), уважение прав, свобод, чести и достоинства других людей; защиту Родины, охрану интересов государства, укрепление его независимости, безопасности и оборонной мощи (ст.43); охрану природы и исторических и культурных памятников (ст.44); уплату налогов и сборов (ст.45). [1]

Обязанности граждан служат в качестве общей правовой предпосылки незыблемости прав и свобод, профилактики от возможных нарушений со стороны кого бы то ни было. Строго исполняя предписания Конституции и законов, гражданин тем самым содействует усилению режима законности, становлению поистине правового государства в республике, которое является гарантией прочности и незыблемости прав и свобод личности.

Список литературы:

1. Конституция Республики Таджикистан, принятый 6.11.1994 г. (с изменениями и дополнениями 1999, 2003 и 2016 гг.). Душанбе. Изд.: Паёми Сомониён, 2017 г. - С. 27.
2. Абдуллоева Д.Ф. Конституционно-правовые основы организации и деятельности областных Маджлисов народных депутатов в Республике Таджикистан. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Абдуллоева Дилором Файзуллоевна. - Душанбе, 2019. - 213 с.
3. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник для вузов. - 3-е изд., изм. и доп. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М), 2002. - 800 с.
4. Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в Таджикистане. (на тадж.яз.). - Душанбе. 2003. – 363 с.
5. Имомов А. Конституционное право Республики Таджикистан. Учебник. – 5-е изд., изм. и доп. – Душанбе: «Хирадмандон», 2024. - 774 с. (на тадж. яз.).
6. Проект изменения и дополнения в Конституцию Республики Таджикистан. - Душанбе: Маориф, 2016. – 55 с.

7. Рахмонов Э.Ш. Доклад на первой сессии Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7 апреля 1995 года. / Э.Ш. Рахмонов. – Душанбе: Ирфон, 1995. - 48 с.

8. Рахматова З.М., Рауфзода А.Дж., Газиева М.Х., Ходжаев Ш.Ш. Конституционное право Республики Таджикистан. Учебно-методический комплекс. – Худжанд, ТГУ ПБП, 2022. – 296с.